

ANNA DZIERŻAN¹

RODZIC TERAPEUTĄ DZIECKA AUTYSTYCZNEGO

Parent as a therapist for an autistic child

Strona | 195

Wstęp

Coraz częściej rodzice, którzy witają w rodzinie swoje pierwsze lub kolejne dziecko, nie są świadomi, że przyjęli na świat dziecko z autyzmem. Dopiero po trafnej diagnozie mogą podjąć wspierające działania wobec dziecka. Najlepiej, aby ta diagnoza została przeprowadzona jak najszybciej, choć często młodzi rodzice mają trudności w dostrzeżeniu, że ich dziecko może być inne. Do pierwszego roku życia w rozwoju dziecka nie występują ewidentne różnice w porównaniu z rówieśnikami. Dopiero z czasem można zauważyć, że dziecko bawi się powtarzalnymi sekwencjami, najczęściej tymi samymi rzeczami i nie patrzy wprost w oczy innego człowieka. Taka sytuacja może wskazywać, że zachowanie dziecka jest nieco inne niż u większości dzieci, ale rodzicom nie wydaje się to wystarczającym powodem, aby skorzystać z porady lekarza. Dziecko rośnie, rozwija się fizycznie, często zaczyna mówić i nagle przestaje powtarzać wypowiedziane przez rodziców słowa, zaczyna uciekać w swój świat, jest jakby smutne. Diagnozę należy przeprowadzić możliwie najszybciej, aby można podjąć konkretne działania terapeutyczne. We wszystkich przypadkach zaburzeń rozwojowych najistotniejsze jest natychmiastowe podjęcie terapii, mózg bowiem podlega zmianom przez każde nowe doświadczenie².

Analizą diagnostyczną powinna zostać objęta motoryka mała i duża, zdolności i sprawność oralna. W diagnozie bierze się pod uwagę badanie wzroku i słuchu, a także komunikację werbalną i niewerbalną, naśladownictwo i pamięć. Obserwuje się, czy dziecko potrafi bawić się samodzielnie. Istotne jest sprawdzenie dominacji stronnej, potwierdzającej

¹ Nauczyciel konsultant ds. informacji pedagogicznej i systemu doskonalenia w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku, trener, edukator, trener TUS, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli, egzaminator OKE, autorka wielu programów doskonalenia, rzeczoznawca ds. podręczników i programów nauczania.

² M. Gazzaniga. (1997). *O tajemnicach ludzkiego umysłu*. Warszawa: Książka i Wiedza, s. 42.

przewagę czynnościową jednej strony ciała nad drugą. Badaniem obejmuje się także warstwę psychiczną i motoryczną, a także rozwój emocjonalny i społeczny. Na terapię powinno być skierowane dziecko po stwierdzeniu odchyłań rozwojowych³.

Zbyt późno dokonana diagnoza, a tym samym odroczenie terapii, może spowodować utrwalenie zachowań u młodzieży i dorosłych, powodujące wiele zagrożeń w stosunku dla siebie, jak i otoczenia⁴.

U dzieci symptomy autyzmu mogą występować o różnym nasileniu, dlatego przejście przez proces diagnostyczny może obejmować różne badania i trwać dłuższy czas, żeby potwierdzić, że dziecko jest w spektrum autyzmu. Udział rodziców w procesie diagnozy jest ważny, ponieważ to z nimi lekarze, psychologowie, psychiatrzy, pedagodzy prowadzą wywiady diagnostyczne. Rodzice powinni odpowiadać szczerze, nie zatając prawdy w odpowiedziach. Występują w imieniu dziecka, dlatego sposób prowadzenia wywiadu powinien dać rodzicom poczucie bezpieczeństwa i przekonania, że każda istotna informacja posłuży skutecznej terapii ich dziecka.

Motywacja do prowadzenia terapii dziecka

Po wielospecjalistycznej diagnozie dziecka potwierdzającej spektrum autyzmu, rodzice nie powinni się zniechęcać do kolejnych działań, mimo że mogą być one wyczerpujące. W pierwszym okresie terapii z pewnością towarzyszy im zapał, bo chcą pomóc dziecku, ale z czasem, gdy efekty nie są takie jak wyobrażenia o nich, może to ich zniechęcać. Trzeba przede wszystkim otrząsnąć się z trudnych emocji i przytłaczającego smutku, którymi często reaguje się na diagnozę⁵. Do działań na rzecz dziecka powinien być zmotywowany przynajmniej jeden z rodziców, ale najlepszą przestrzenią, w której podnosi się jakość i komfort rozwoju dziecka z autyzmem, jest włączenie jak największej liczby członków rodziny. Ważni są także przyjaciele, którzy mogą odgrywać rolę opiekunów. Rodzice są w pierwszej kolejności odpowiedzialni za terapię dziecka i powinni czuwać, aby się odbywała, i była zgodna z zasadami jej przebiegu, aby warunki jej realizacji były w miarę możliwości jak najbardziej komfortowe dla dziecka. Są one istotne dla

³ J. Cieszyńska. (2010). *Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych*. Metoda krakowska, Kraków: Centrum Metody Krakowskiej, s. 14.

⁴ D. Kowalska, M. Suchodolska. (2006). *Autyzm pułapce dorosłości*, „Newsweek” nr 49 (2006).

⁵ J. Jarska-Stalka. (2024). *Autyzm. Poradnik dla rodziców i opiekunów*. Warszawa: Wydawnictwo RM, s. 9.

prowadzących ją terapeutów, w tym także uczestniczących w niej rodziców.

Aby prowadzić i kontynuować terapię wymagana jest kondycja psychiczna i fizyczna, rodzice powinni o tym pamiętać i dbać o siebie, bo są najważniejszą podporą swojego dziecka. Zmotywowani rodzice dziecka oraz zmotywowani dzięki rodzicom dziecka najbliżsi, a także inni potencjalni opiekunowie, to szansa na skuteczną terapię. Motywacja jest niezwykle ważna – opisuje ona pragnienia i potrzeby, które kierują ludzkim zachowaniem tak, aby osiągnąć zamierzony cel. O skuteczności działań mogą decydować wcześniejsze doświadczenia rodzica jako jednostki mierzącej się z innymi problemami lub wyzwaniem. Jeśli zaangażowanie w działanie skutkowało osiągnięciem celu, to każde kolejne wyzwanie jawić się może jako zadanie do zrealizowania. Niewątpliwie ważne są także predyspozycje wewnętrzne osoby z uporem, ambitnej, która rozpoczęte zadania, gdy widzi w nich sens, doprowadza do końca. Szczerą wiarą w sukces pomaga ten sukces osiągnąć⁶.

Niezwykle często zdarza się, że jedno z rodziców (a bywa, że oboje) nie są w stanie udźwignąć ciężaru doświadczenia, jakim jest dziecko autystyczne, u którego często występują choroby współistniejące. Gdy miłość do dziecka jest duża, rodzic jest przekonany, że musi poradzić sobie z każdym działaniem, mogącym pomóc jego dziecku, podejmie każdy niezbędny wysiłek.

Prowadzone stopniowo działania terapeutyczne powinny wypracować pożądane zachowania w dziecku. Nie wszystko udaje się natychmiast i w pełnym zakresie, ale ważne, aby kontynuować terapię, częściej wspierać się specjalistą, i równolegle prowadzić rodzicielską terapię.

Stymulowanie rozwoju dziecka z autyzmem

Świadomi rodzice często zastanawiają się jak stymulować rozwój własnego potomka w domu, aby jak najwięcej działań profesjonalnego terapeuty można było kontynuować we własnym zakresie. Rodzaj działań zależy od wieku i poziomu funkcjonowania dziecka.

Dziecko w spektrum autyzmu przede wszystkim powinno być odcięte od urządzeń monitorowych (telewizor, komputer, smartfon), które w sposób szkodliwy działają na rozwój dziecka. Konsekwencjami niefrasobliwego korzystania z tych urządzeń mogą być m.in. wolniejszy rozwój intelektualny, opóźnienie w rozwoju mowy oraz w umiejętnościach zabaw, głębokie trudności w kontaktach społecznych, niższa sprawność

⁶ R. Spielman, W.J. Jenkins, M.D. Lovett, J. Czarnota-Bojarska. (2020). *Psychologia*. Warszawa: OpenStax, s. 357, 360.

motoryczna czy, brak koncentracji na rodzicu. Negatywnie oddziałują migające, grające interaktywne zabawki, ponieważ mogą wywoływać kłopoty ze snem, rozdrażnienie, płaczliwość, problemy z koncentracją uwagi i opóźniony rozwój mowy.

Stymulując rozwój dziecka, rodzice powinni czytać mu rymowanki, które wspomagają rozwój poznawczy, umożliwiając w sposób przystępny przyswajanie informacji o otaczającym świecie. Do łatwych zadań w stymulacji należy oglądanie z dzieckiem książeczek i nazywanie tego, co znajduje się na obrazkach. Czytanie książeczek powinno odbywać się z zaangażowaniem, użyciem gestów, starannym artykułowaniem zgłoszek. Należy w czasie czytania obserwować reakcje dziecka i zwracać uwagę, co szczególnie przykuło jego uwagę. W stymulowaniu rozwoju warto dziecku śpiewać piosenki, to sprawia, że w mózgu tworzą się połączenia neuronowe mające wpływ na procesy pamięciowe. Rodzic nie musi się przejmować własnymi możliwościami wokalnymi, ważne jest natomiast, aby ten głos wraz z melodią towarzyszył dziecku na co dzień. Dziecko słuchając, ćwiczy skupianie uwagi na osobie dorosłej, a gdy do piosenki doda się ruchy, można dodatkowo ćwiczyć koordynację ruchową oraz uczyć budowy własnego ciała.

Zabawy ruchowe w bliskości między rodzicem a dzieckiem wpływają na tworzenie się więzi, a dziecko szczegółowo poznaje dłonie rodziców, ich twarze. Tulenie się z dzieckiem w trakcie zabawy, kołysanie go, uczy czerpania radości ze wspólnie spędzanego czasu. Sprawność rącek dziecka rozwijają tzw. zabawy paluszkowe, które pomagają w nawiązaniu dialogu i przyjemnie odczuwanego kontaktu z rodzicem. Dziecko w ten sposób uczy się słów, a warto te zabawy opierać o rymowanki np. „idzie rak nieborak... Znaczenie dla rozwoju dziecka autystycznego mają także proste zabawy relacyjne polegające na subtelnym wymuszaniu reakcji dziecka. Do zabaw takich należy np. „A kuku”, „jest/nie ma” bądź ciągnięcie dziecka na kocu ze wstępnym słowem „jedziesz”, a gdy się zatrzymuje określenie słowne „stop”. Należy czekać na reakcję dziecka, czy chce kontynuować zabawę.

Ważnymi zabawami są takie, które stymulują ośrodki znajdujące się w lewej półkuli mózgu, gdzie m.in. jest ośrodek mowy. Zabawy tego typu to różnego rodzaju układanki, kodowanie, do których można wykorzystać klocki układając je w sekwencje, zachęcając dziecko do powtórzenia zaproponowanego przez rodzica układu. Warto też zachęcać dziecko do zabawy z plasteliną lub innymi masami plastycznymi. Dziecko ugniatając plastelinę, malując czy bawiąc się papierem, ćwiczy motorykę małą. Podobnie należy inicjować zabawy sensoryczne z wykorzystaniem ciepłych i zimnych kompresów na dłonie i stopy, opukiwanie dłoni klockiem, masaż twarzy. Wszelkie ćwiczenia logopedyczne poprawiają sprawność narządów artykulacyjnych np. zdmuchiwanie świeczek,

nadymanie policzków czy, wyraźne wymawianie samogłosek.

Jednym z ważniejszych ćwiczeń jest budowanie wspólnej uwagi, w tym rozwijanie umiejętności nawiązywania kontaktu wzrokowego, starając się jakimiś szczególnymi elementami garderoby zaciekawiać dziecko i zachęcić do wspólnej aktywności. Angażowanie dziecka do pomocy rodzicom przy codziennych czynnościach, pozwala na długie utrzymanie uwagi i koncentrację na wspólnym działaniu⁷.

Przygotowanie do terapii

Propozycje działań terapeutycznych rodzic powinien uzgodnić z terapeutami, którzy zajmują się profesjonalną terapią dziecka z ASD (ang. Autism Spectrum Disorder). Niezwykle ważny jest początek terapii, ponieważ od tego zależy czy dziecko będzie chciało współpracować z terapeutą i z rodzicem. Deficyty w sferze społecznej dziecka autystycznego blokują odczuwanie wzmocnień przez nagradzanie, które są typowe dla dzieci neurotypowych⁸.

Na początku terapii może się okazać, że dziecko żadnego z proponowanych wzmocnień nie uważa za nagrodę, należy więc obserwować jego zachowanie, mając przygotowane przedmioty, które mogą być nagrodą. Z nagród spożywczych należy wyłączyć słodkie, a w zamian proponować suszone owoce oraz inne słone przekąski – zależy to od preferencji dziecka. Przedmioty z listy nagród powinny znajdować się w oddzielnym pudełku i poza zasięgiem dziecka realizującego w tym czasie terapię⁹.

Rozpoczęcie terapii wiąże się z wieloma działaniami, do których oprócz przygotowania nagród należy organizacja bezpiecznej przestrzeni. Odpowiednio przygotowane pomieszczenia, w których będzie odbywać się domowa terapia, musi stwarzać komfort dla przebywającego w nim dziecka¹⁰.

Do terapii niezbędne są materiały potrzebne do rozwijania wszystkich sfer deficytowych, stąd różnorodność potrzebnych pomocy edukacyjnych. Materiały te powinny być dostosowane do indywidualnych potrzeb dziecka, można korzystać z gotowych pomocy, ale w głównej mierze są to specjalne wykonane elementy edukacyjne. Do przykładowych sprzętów i materiałów należą: tablet do robienia zdjęć i filmików, komputer z drukarką, pudełka różnej wielkości, segregatory, kolorowe

⁷ J. Jarska-Stalka. (2024). *Autyzm. Poradnik...*, s. 35-43

⁸ A. Budzińska. (2020). *Skuteczna terapia dziecka z autyzmem. Praktyczny poradnik dla terapeutów i rodziców*, Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, s. 49.

⁹ Tamże, s. 54.

¹⁰ Tamże, s. 84.

kartki A4, typowe zabawki, a także różnego rodzaju, przedmioty codziennego użytku, które są bezpieczne dla dziecka w trakcie manipulowania nimi¹¹.

Terapię należy zacząć od stworzenia możliwie najlepszych warunków otoczenia, zadbać trzeba o wyeliminowanie tzw. rozpraszaczy środowiskowych przez włączone: odbiornik telewizyjny, monitor komputer, tablet czy smartfon. Te czynniki zdecydowanie zakłócają rozwój dziecka nadmierną stymulacją migającym obrazem. Istotą domowej terapii jest jak najlepsze przygotowanie rodziców, którzy wraz z terapeutą dziecka określą cele terapii. Wynikające z diagnozy funkcjonalnej informacje o zaburzeniu stają się kanwą do wspólnego określenia sposobów działania. To terapeuta dobiera poszczególne ćwiczenia, instruuje rodziców, pokazuje, jak należy pracować z dzieckiem i wykorzystywać do terapii zgromadzone przedmioty. Działaniami powinna sterować etapowość tak, aby ćwiczenia wynikające jedne z drugich, były realizowane we właściwym porządku.

Mózg dziecka, z właściwą sobie funkcją neuroplastyczności wspomaga terapię neurobiologiczną, a tym samym niejako „ratuje” naturalne mechanizmy aktywności, które powinny się włączać stosowanie do rozwoju dziecka. Terapeuta powinien poprzez odpowiednie bodźce „uczyć” mózg dziecka przetwarzania sygnału, a także możliwie skutecznie utrzymania tych umiejętności mózgu do kolejnego zastosowania. Wczesne podjęcie terapii powinno skutkować wyuczeniem u dziecka pożądaných umiejętności w okresie, kiedy mózg jest najbardziej wrażliwy na odbiór bodźców. Nauka wstępnych umiejętności umożliwia pozyskiwanie kolejnych, poprzez rozwój etapów poznawczych. Dziecięcy mózg rozwija się dzięki planowym oddziaływaniom. Mózg starszego dziecka czy osoby dorosłej zdecydowanie wolniej reaguje na bodźce, które mają wyuczyć odpowiednich umiejętności, ale nawet późniejsze podjęcie terapii jest konieczne.

Nadrzędnym celem wskazanym przez rodziców dzieci z autyzmem są wszelkie terapeutyczne starania do rozwinięcia komunikacji z dzieckiem, by mówiło i rozumiało osoby w otoczeniu. Ważne więc jest poznanie wielu metod, a jednym ze skutecznych sposobów jest wczesna sylabowa nauka czytania zaproponowana przez Jagodę Cieszyńską¹².

¹¹ Tamże, s. 91-92.

¹² *Jak pracować z dzieckiem z autyzmem w domu?* „WiR Wydawnictwo”. Pobrano 22.09.2024 z: <<https://wir-wydawnictwo.com/jak-pracowac-z-dzieckiem-z-autyzmem-w-domu/>>

Rodzicielskie działania terapeutyczne

Przystępując do terapii, rodzic przede wszystkim musi się uzbroić w cierpliwość i mieć świadomość, że zmiany nie nadejdą natychmiast. Skupiając się na rozwijaniu komunikacji, należy rozpocząć terapię od słownictwa, które dziecku będą najbliższe, a wskazane jest realizowanie terapii zgodnie z zasadą: 1) powtarzanie, 2) rozumienie 3) nazywanie. Pracując tym schematem, należy zaprezentować dziecku obrazek lub przedmiot np. przedstawiający misia, nazywając go. Następnie oczekuje się powtórzenia słowa przez dziecko, gdy wystąpi problem z odpowiedzią, rodzic powinien zadać dziecku pytanie, *gdzie jest miś?* Oczekiwana jest właściwa reakcja dziecka na obrazek. Kolejnym etapem jest zadanie pytania „co to?” W przypadku, gdy dziecko nie reaguje, należy je wesprzeć przez wodzenie palcem dziecka. Taka strategia, związana z modelowaniem zachowania dziecka jest stosowana, gdy zależy rodzicowi na skuteczności w aspekcie rozumienia informacji pochodzących od niego oraz od osób w otoczeniu dziecka.¹³

Wśród technik, które warto zastosować w rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych, jest prowadzenie „dzienniczka wydarzeń”, który staje się książką o dziecku. Taka szczególna indywidualna publikacja jest książką dla dziecka, do której rodzic wprowadza opisy i zdjęcia z różnych momentów życia, ilustrujących zachowanie się dziecka. Wspólne oglądanie *dzienniczka wydarzeń* i odnoszenie się do zaistniałych sytuacji staje się interesujące dla dziecka, bo dotyczy niego. To świetny sposób zachęcania do mówienia¹⁴.

Działania dla rozwoju języka muszą odbywać się jako jedno z elementów wspomagających rozwój mowy dziecka. Takimi działaniami terapeutycznymi, które oddziałują pozytywnie, są ćwiczenia dla rozwoju mechanizmów pobudzających lewą półkulę mózgu. Należą do nich zabawy w układanie szeregów bądź sekwencji. Rodzic-terapeuta przygotowuje odpowiedni układ klocków, a zadaniem dziecka jest naśladowanie działań rodzica i kontynuowanie lub uzupełnianie rozpoczętego układu. Takie ćwiczenia pomagają w rozumieniu mowy, a także powodują lepsze zdolności do tworzenia wypowiedzi. Działania w ramach tzw. strategii lewopółkulowej umożliwiają dostrzeganie powiązania pomiędzy określonym przedmiotem, słowem je opisującym oraz znaczeniem tego przedmiotu. Można w ten sposób kształtować wskazywanie i zauważanie różnic. Umiejętności komunikacyjne dziecka rozwijają się dzięki zintegrowanemu wpływowi na wszystkie sfery funkcjonowania

¹³ *Jak pracować z dzieckiem z autyzmem...*

¹⁴ Tamże.

społecznego. Istotnym aspektem dla rozwoju komunikacji jest pobudzenie percepcji wzrokowej, co pomaga w rozpoznawaniu elementów otoczenia, a także graficznych odpowiedników. Wszelkie ćwiczenia lewo-półkulowe wpływają na rozwijanie symbolizacji, do której należy także mówienie, jako wskazanie realnych rzeczy, bądź zachowań – słowo tu występuje w pojęciu znaku¹⁵. W związku z tym niezbędne są materiały obrazkowe o wyraźnych i jednoznacznie zarysowanych kształtach prezentowanego przedmiotu, które są bardzo ważne w gromadzonych materiałach pomocniczych do terapii.

Dziecko każdego dnia powinno być włączane do różnych sytuacji społecznych, aby realnie współuczestniczyć w tworzeniu i rozumieniu relacji międzyludzkich, a także sytuacji typowych i nietypowych. Przebywanie dziecka w czasie i wspólnej przestrzeni powinna być wykorzystywana do przekazywania mu poleceń oraz odbioru informacji i naśladowania czynności dorosłych. To jest obszar oddziaływania rodziców, codziennego kontaktu z dzieckiem, okazywanie mu uczuć, a także organizacja przestrzeni do wspólnych prac domowych: sprzątania, nakrywania do stołu, przygotowania posiłków, odpowiedniego ustawiania czy przenoszenia przedmiotów codziennego użytku. Takiej sprawności nie rozwija się w gabinecie terapeutycznym. Rodzice powinni podejmować zabawy tematyczne, gdzie pokazują, jak bawić się dostępnymi zabawkami, przekonywać dziecko do przejęcia inicjatywy w zabawie. Przy tej formie spędzania wspólnego czasu rodzice wypowiadają określone słowa, które nabierają sensu, bo realizowane są w realnych sytuacjach. Takie działania należy wspierać ćwiczeniami terapeutycznymi, aby wzmocnić zakres i obszar oddziaływań na dziecko¹⁶.

Niezwykle ważne jest, aby terapia prowadzona w domu przez rodziców lub inne bliskie dziecku osoby, była kontynuacją i rozwinięciem terapii prowadzonej przez profesjonalistów. Terapia domowa ma być dalszym ciągiem działań gabinetowych realizowanych z dzieckiem autystycznym. Rodzice potrzebują w tej sytuacji doskonałej współpracy z terapeutami oraz szkoleń, a także każdego możliwego wsparcia, aby działania realizowane w domu przynosiły zamierzony efekt. Istotne jest więc, aby w kontakcie z przeszkolonymi terapeutami rodzice dziecka mieli stworzone warunki i możliwości weryfikacji swoich działań.

W terapii dziecka z autyzmem dużą rolę odgrywają zabawy i działania dziecka stosowne do wieku. Można dziecku powierzać obowiązki domowe np. układanie zabawek czy odkładanie rzeczy na miejsce. Dla

¹⁵ Tamże.

¹⁶ *Jak pracować z dzieckiem z autyzmem...*

rodziców i dziecka ma to być wychowywanie w tzw. typowym dzieciństwie: wspólne wyjścia na plac zabaw, lody, zakupy czy, spacer po lesie. Wszędzie w nowych miejscach dziecko powinno być zaopiekowane, ponieważ zanim te miejsca pozna, mogą budzić u niego obawy, a zachowanie może zdecydowanie odbiegać od zachowania dziecka neurotypowego. Dziecko musi czuć się przede wszystkim bezpiecznie, a to w nieznanym mu miejscu zapewnia ktoś, kogo dobrze zna: rodzic lub inna bliska osoba.

W ramach działań terapeutycznych należy dziecku stworzyć harmonogram dnia, jeśli dziecko nie komunikuje się werbalnie, to najlepiej, aby był on w formie rysunku. Dzieci autystyczne są wzrokowcami, więc łatwiej im w ten sposób wskazywać czas na codzienne rutynowe zajęcia, takie jak: posiłki, zabawa, nauka, odpoczynek czy pora na sen. Tak sporządzony harmonogram pomoże w stosowaniu rutynowych działań, a tym samym przyzwyczajają dziecko do zaplanowanych obowiązków. Jednak trzeba się liczyć z tym, że dziecko może odmówić zastosowania schematu, należy więc spróbować później zrealizować zaplanowane zadanie.

Intensywna terapia, realizowana w wielu miejscach i przez kilku specjalistów w dużej ilości godzin w ciągu dnia, może przebodźcować dziecko, a tym samym spowodować skutek odwrotny do zamierzonego, czyli utrudnić łagodzenie objawów spektrum autyzmu.

Zasady działania rodziców – schemat postępowania:

- dokonanie diagnozy funkcjonalnej dziecka (ocena poziomu funkcjonowania dziecka w różnych sferach) przez rekomendowanego terapeuty;
- ustalenie celów terapii (dokonane ze specjalistą)
- dostosowanie sposobu działania terapeutycznego do każdego z celów;
- opracowanie programu terapii, w którym ujęte zostaną ćwiczenia do realizacji w domu;
- wdrożenie działań i zabaw wprowadzających współpracę dziecka z dorosłym oraz wdrażanie go naśladownictwa¹⁷.

Rodzic pracujący z dzieckiem autystycznym może wspólne zajęcia rozpoczynać od ćwiczeń oddechowych, które powinny odbywać się w spokojnym miejscu. Zgodnie z zasadami wykonywania prawidłowego oddechu w ćwiczeniu – dziecko wdycha powietrze nosem, a następnie powoli wydmuchuje powietrze ustami. Do kontrolowania oddechu można także wykorzystać zabawę w dmuchanie baniek mydlanych. W

¹⁷ *Jak pracować z dzieckiem z autyzmem...*

prowadzeniu rodzicielskiej terapii ogromne znaczenie mają zabawy sensoryczne, poprzez wykorzystanie materiałów o różnej teksturze, np. piasek, plastelina, woda, zabawki silikonowe, przedmioty o różnych fakturach i kształtach. Zabawy poprzez swobodne malowanie pędzlami lub palcami są niezwykle kreatywne, dziecko może przedstawić w ten sposób swoje emocje czy wyobrażenia.

Ciekawym, a zarazem zajmującym i terapeutycznym zajęciem jest angażowanie dziecka w grę planszową. Gra taka może być przygotowana samodzielnie przez rodzica z udziałem dziecka i powinna angażować dziecko w rozwijanie spostrzegawczości oraz w myślenie strategiczne.

Czytanie książek to kolejne wspólne działanie dziecka autystycznego i rodzica, a najbardziej preferowane są książki wywołujące różne emocje. Przeczytanie książki może być podsumowane wykonaniem obrazka, co pomaga w utrwaleniu sytuacji lub objawów emocji. Jeśli dziecko werbalizuje, rodzice powinni z nim organizować krótkie sesje z wyrażaniem myśli, gestów, poprzez analizę narysowanych twarzy z różnymi minami.

Ważne jest dostosowanie ćwiczeń do indywidualnych preferencji i potrzeb dziecka ze spektrum autyzmu. Regularne praktykowanie tych ćwiczeń w domu może wspomagać rozwój różnych umiejętności oraz wzmacniać komfort i pewność siebie dziecka¹⁸.

Odżywianie dzieci w spektrum

Dzieci w spektrum autyzmu mogą charakteryzować się biegunowo różnymi odczuciami sensorycznymi, niektóre z nich są nadwrażliwe lub ich wrażliwość jest bardzo niska. W pierwszym przypadku układ nerwowy przekazuje do mózgu ogromną ilość bodźców, a w drugim – mózg przez układ nerwowy otrzymuje mało danych sensorycznych.

Deficyt możliwości w rozróżnianiu smaków przez dzieci z autyzmem powoduje, że spożywanie posiłków staje się problemem. Dzieci nadwrażliwe, mogą mieć niedowagę i upośledzone wchłanianie składników odżywczych spowodowane kłopotami z przyjmowaniem pokarmów. Natomiast osoby z wysokim progiem wrażliwości zjadają wszystko, co jest dla nich atrakcyjne pod względem koloru i zapachu, a takie sytuacje mogą narazić je na utratę zdrowia np. przez zatrucie. Niektóre osoby z autyzmem w trakcie jedzenia nie gryzie pokarmu, lecz przełyka w kawałkach, a tak spożyte jedzenie nie spełnia swojej funkcji przekaznika składników odżywczych. Zalega w jelitach bez wstępnego przetrawienia

¹⁸ *Jak pracować z dzieckiem z autyzmem...*

i obciąża przewód pokarmowy¹⁹.

W ramach treningów smakowych dziecku z nadwrażliwością smakową należy podawać specjalnie przygotowane nieprzyprawione potrawy – najpierw bardzo delikatne o smaku słonym lub słodkim. Przy takiej procedurze karmienia nie należy podawać napojów gazowanych, ponieważ powodują wzmacnianie smaku. Z kolei jedzenie, którego dziecko nie zna (kwaśne lub gorzkie) powinno być podawane w bardzo małych porcjach, a nawet w kroplach, wymieszane ze znanym dziecku produktem spożywczym²⁰.

U osób w spektrum autyzmu układ immunologiczny jest osłabiony, czego powodem są predyspozycje genetyczne oraz problemy związane z uszkodzeniem przewodu pokarmowego. Konsekwencją tych niedomagań przewodu pokarmowego jest obniżona wchłaniania składników odżywczych i tym samym niedostateczne zasilenie organizmu w substancje do wzrostu i prawidłowego funkcjonowania organizmu²¹.

Spożywanie posiłków powinno odbywać się wg wypracowanej zasady, zawsze w miarę możliwości wspólnie z innymi domownikami, bez zakłóceń powodowanych odbiornikami ekranowymi. Małe dziecko należy oswajać z jedzeniem, poprzez stwarzanie sytuacji, w których będzie mogło konfrontować się ze spożywaniem posiłków, np. bawiąc się zabawkową kuchnią, produktami imitującymi spożywcze (z plastiku, drewna, filcu, materiału). Działania takie jak dotykanie produktów spożywczych, kategoryzowanie ich bądź połączenie znaczeniowe zabawki przedstawiającej jedzenie ze zdjęciem, obrazkiem lub symbolem pomaga właściwie identyfikować jedzenie. Stosowanie zabaw naśladowczych na przykład karmienie lalek, zabawę w zakupy (niezwykle trudne do realizacji z dziećmi autystycznymi), lepienie produktów spożywczych z plasteliny modeliny rysowanie produktów spożywczych na piasku, wspólne zakupy z dzieckiem na targu lub w sklepie, wspólne przygotowywanie posiłków – to pomaga w obcowaniu z jedzeniem i przekonaniem do właściwego (pełnowartościowego) doboru produktów w trakcie posiłków²².

Dziecko przed zastosowaniem diety powinno być zbadane pod względem tolerancji lub nietolerancji składników żywieniowych, które pochodzą z różnych surowców spożywczych. Badania dowodzą, że najbezpieczniejsze do przygotowania potraw są: bakłażan, brokuły, cebula,

¹⁹ Tamże, s. 105.

²⁰ Tamże, s. 106.

²¹ Tamże, s. 109.

²² J. Jessa. (2024). *Autyzm i dieta. Co jako Rodzic powinieneś wiedzieć?* Gliwice: Wydawnictwo Sensus, s. 30-31.

kapusta, kiwi, mango, groszek cukrowy, szparagi. Do przygotowania deserów i innych potraw o smaku słodkim można wykorzystać ananasy, banany.

Zaburzenia funkcjonowania przewodu pokarmowego powodują cierpienia fizyczne dzieci, niestety dzieci autystyczne nie potrafią wyartykułować tego problemu. Prawidłowa dieta i sposób odżywiania, wsparcie rodziców w tej sferze może być doskonałym działaniem wspierającym terapię zaburzeń zachowania²³.

W ramach terapii logopedycznej każdego dziecka powinny być prowadzone ćwiczenia z zakresu treningu jedzenia spożywanie pokarmów, czyli gryzienie obgryzanie i połykanie to naturalny masaż i ćwiczenia dla aparatu artykulacyjnego jednak do każdego dziecka należy podejść indywidualnie i tu kluczowa jest współpraca rodziców z logopedą, aby osiągnąć wyznaczone cele²⁴.

Podsumowanie

Pojęcie autyzmu towarzyszy ludzkości od wieków, chociaż jej interpretacja uległa istotnej zmianie, przynosząc poprawę rozumienia, ale i nowe wyzwania. Zaburzenia ze spektrum autyzmu trwają przez całe życie, natomiast jest niezwykle istotne, aby wkraczając w dorosłe życie, autystycy mogli prowadzić satysfakcjonujące życie w społeczeństwie, które ich rozumie i akceptuje. W razie potrzeby należy zapewnić im dostęp do diagnostyki i wsparcia zdrowotnego²⁵.

Dziecko w spektrum autyzmu zawsze nim pozostanie i nie uda się żadną mocą wyeliminować w nim autyzmu. Rodzice nie mogą okazywać zniechęcenia do działań terapeutycznych, nawet gdy dziecko odrzuca ich wszelkie starania. Rodzice nie mogą oczekiwać, że jeśli przez całe lata poświęcą się bez reszty pracy nad „leczeniem” dziecka to w końcu stanie się zdrowym i nieautystycznym człowiekiem. Niestety jego mózg zachowa odrębny, odbiegający od normy sposób myślenia i przetwarzania informacji. Nie należy ciągle porównywać dziecka do innych autystycznych i nieautystycznych rówieśników, bo jego doświadczenie świata jest niepowtarzalne²⁶.

²³ A. Prokopiak. (2013). *Autyzm a odżywianie. O czym nauczyciel wiedzieć powinien*. „Lubelski Rocznik Pedagogiczny” t. XXXII (2013), s. 115-116

²⁴ Tamże, s.32

²⁵ E. Emich-Widera, B. Kazek, J. Paprocka. (2022). *Autyzm u dzieci. Wiedza kliniczna*. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, s. 15.

²⁶ J. Moore. (2006). *Śmiech, zabawa, zabawa i nauka z dziećmi o profilu autystycznym*. Łódź – Warszawa: Wydawnictwo Cyklady, s. 22-23.

Możliwości poznawcze dziecka autystycznego zależą od prowadzonej terapii dostosowanej do wieku i stopnia autyzmu. Im dłużej będzie terapia odraczana, tym bardziej i silniej będą utrwalane zachowania autystyczne²⁷.

Rodzice dzieci autystycznych borykają się na co dzień z dotkliwymi problemami związanymi z zachowaniami i nadpobudliwością swojego dziecka oraz szeroko rozumianą wzajemną komunikacją. Najważniejsze to koncentrowanie się na rozwijaniu umiejętności związanych ze wspólną zabawą i komunikacją²⁸, a także wspólnymi posiłkami. Zjawisko autyzmu wciąż kryje wiele niezrozumiałych i nieopisanych aspektów, które należy odkryć, ale to jest możliwe głównie przy odkrywaniu sposobów dotarcia do własnego dziecka. Rodzice dziecka powinni mieć kontakt ze specjalistami, a także samodzielnie zaopatrywać się w solidną wiedzę i umiejętności, poukładać codzienne życie, by stwarzać najlepsze warunki do rozwoju swojego dziecka²⁹.

Elementem terapii jest wspólne spożywanie posiłków. Dieta mocno oddziałuje na zdrowie człowieka i modyfikacja oraz eliminowanie niektórych składników może być korzystne, ale bywa też zagrażające zdrowiu. Ocena skuteczności diet eliminacyjnych zazwyczaj powoduje poprawę funkcjonowania dziecka, co wiąże się z ograniczeniem nadpobudliwości ruchowej oraz epizodów złości, a także poprawą komunikacji słownej. Specjaliści nie mają nic przeciwko dietom, aby ich spróbować, bo jest aspekt, który może pomóc dziecku³⁰.

Podsumowując, rola rodzica jako terapeuty dziecka autystycznego jest niezwykle wymagająca, ale jednocześnie może przynieść ogromne korzyści zarówno dla dziecka, jak i dla całej rodziny. Kluczowe jest wczesne rozpoznanie autyzmu i podjęcie odpowiednich działań terapeutycznych, które wspierają rozwój dziecka w różnych sferach życia. Rodzice, poprzez zaangażowanie w terapię, mogą nie tylko wspierać swoje dziecko w pokonywaniu codziennych wyzwań, ale także budować silniejsze więzi rodzinne. Ważne jest, aby nie zniechęcać się trudnościami i poszukiwać wsparcia wśród specjalistów oraz innych rodziców. Dzięki temu możliwe jest stworzenie środowiska, które sprzyja rozwojowi dziecka i pozwala mu na osiągnięcie maksymalnego potencjału.

²⁷ J. Cieszyńska. (2010). *Wczesna diagnoza...*, s. 57.

²⁸ J. Moore. (2006). *Śmiech, zabawa...*, s. 199.

²⁹ S.J. Rogers, G. Dawson, L.A. Vismara. (2015). *Metoda wczesnego startu dla dziecka z autyzmem (ESMD)*, Kraków, s. 13.

³⁰ J. Jessa. (2024). *Autyzm i dieta ...*, s. 50.

Tytuł: Rodzic terapeutą dziecka autystycznego

Streszczenie: W artykule pokazano wyzwania, jakie stoją przed rodzicami dzieci ze spektrum autyzmu. Na rodzicach dzieci autystycznych spoczywa wielka odpowiedzialność: pozyskanie możliwie najlepszych terapeutów, zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających prowadzenie samodzielnej terapii oraz doskonalenie własnych kompetencji w przygotowaniu posiłków dziecku ze spektrum. Wcześniej dokonana prawidłowa diagnoza trudnych, niezrozumiałych zachowań prowadzi do opracowania możliwie najlepszych wskazań do działań terapeutycznych. Rodzice przygotowani do pracy terapeutycznej w codziennym postępowaniu powinni prowadzić działania, obserwować dziecko, starać się przygotowywać właściwe warunki rozwoju dziecka. Codzienne przebywanie z dzieckiem, to także wspólne spożywanie posiłków, ważny aspekt w rozwoju pod względem codziennego funkcjonowania oraz projektowania dietetycznego. Rodzic, chcąc efektu – szczęśliwego, samodzielnie radzącego sobie w życiu ukochanego potomka – powinien dokonać wiele starań w codziennych działaniach na rzecz własnego dziecka.

Słowa kluczowe: spektrum autyzmu, diagnoza, terapia, terapeuta, zajęcia z dzieckiem, rozwój dziecka, dieta dziecka z autyzmem

Title: Parent as a therapist for an autistic child

Abstract: The article demonstrates the challenges faced by parents of children on the autism spectrum. Parents of children with autism bear a significant obligation to employ the most proficient therapists, acquire knowledge and skills that will enable them to conduct autonomous therapy, and enhance their proficiency in preparing meals for children with a spectrum disorder. Early and accurate diagnosis of complex and incomprehensible behaviors leads to the creation of optimal recommendations for therapeutic interventions. Parents prepared for therapeutic work should conduct activities, observe the child, and prepare the right conditions for the child's development. Spending time with the child also means eating meals together, an important aspect in development in terms of everyday functioning and dietary design. A parent who desires the outcome of a happy, autonomously coping in life beloved offspring should exert a significant amount of effort in everyday activities for their child.

Keywords: autism spectrum, diagnosis, therapy, therapist, activities with a child, child development, diet of a child with autism.

Bibliografia

- Budzińska, A. (2020). *Skuteczna terapia dziecka z autyzmem. Praktyczny poradnik dla terapeutów i rodziców*. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
- Cieszyńska, J. (2010). *Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych. Metoda krakowska*, Kraków: Centrum Metody Krakowskiej.
- Emich-Widera, E., Kazek, B., & Paprocka, J. (2022). *Autyzm u dzieci. Wiedza kliniczna*. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
- Gazzaniga, M. (1997). *O tajemnicach ludzkiego umysłu*. Warszawa: Książka i Wiedza.
- Jak pracować z dzieckiem z autyzmem w domu? „WiR Wydawnictwo”. Pobrano 22.09.2024 z: <<https://wir-wydawnictwo.com/jak-pracowac-z-dzieckiem-z-autyzmem-w-domu/>>
- Jarska-Stalka, J. (2024). *Autyzm. Poradnik dla rodziców i opiekunów*. Warszawa: Wydawnictwo RM.
- Jessa, J. (2024). *Autyzm i dieta. Co jako Rodzic powinieneś wiedzieć?* Gliwice: Wydawnictwo Sensus.
- Kowalska, D., & Suchodolska, M. (2006). *Autyzm pułapce dorosłości*. „Newsweek” nr 49.
- Moore, J. (2006). *Śmiech, zabawa, zabawa i nauka z dziećmi o profilu autystycznym*. Łódź – Warszawa: Wydawnictwo Cyklady.
- Prokopiak, A. (2013). *Autyzm a odżywianie*. O czym nauczyciel wiedzieć powinien. „Lubelski Rocznik Pedagogiczny” t. XXXII (2013).
- Rogers, S.J., Dawson, G., & Vismara, L.A. (2015). *Metoda wczesnego startu dla dziecka z autyzmem (ESMD)*. Kraków.
- Spielman, R., Jenkins, W.J., Lovett, M.D., J. Czarnota-Bojarska, J. (2020). *Psychologia*. Warszawa: OpenStax.